

SHAHARLARNI EKOLOGIK JIHATDAN TOZA VA YASHASH UCHUN QULAY QILISH

Ro'ziyev Jonibek Ravshanovich

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13329498>

Annotatsiya: Bugungi kunda shaharlashtirish jarayoni global miqyosda tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Bu jarayon atrof-muhit va inson salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu tadqiqot shaharlarni ekologik jihatdan toza va yashash uchun qulay qilish masalasini o'rganadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, yashil infratuzilma, qayta tiklanadigan energiya manbalari, samarali chiqindi boshqaruvi va aqlli transport tizimlari shaharlarning ekologik holatini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: shaharlashtirish, ekologiya, barqaror rivojlanish, yashil infratuzilma, qayta tiklanadigan energiya, chiqindi boshqaruvi, aqlli shaharlar

Аннотация: Сегодня процесс урбанизации стремительно развивается в глобальном масштабе. Этот процесс оказывает серьезное влияние на окружающую среду и здоровье человека. В этом исследовании исследуется вопрос о том, как сделать города экологически чистыми и пригодными для жизни. Результаты показывают, что зеленая инфраструктура, возобновляемые источники энергии, эффективное управление отходами и интеллектуальные транспортные системы играют важную роль в улучшении экологического состояния городов.

Ключевые слова: урбанизация, экология, устойчивое развитие, Зеленая инфраструктура, возобновляемые источники энергии, Управление отходами, умные города

Abstract: Today, the process of urbanization is developing rapidly on a global scale. This process has a serious impact on the environment and human health. This study explores the issue of making cities environmentally friendly and livable. The results show that green infrastructure, renewable energy sources, efficient waste management, and intelligent transportation systems play an important role in improving the environmental condition of cities.

Keywords: urbanization, ecology, sustainable development, green infrastructure, renewable energy, waste management, smart cities

Zamonaviy dunyoda shaharlashtirish jarayoni tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, 2050-yilga kelib dunyo aholisining 68 foizi shaharlarda istiqomat qilishi kutilmoqda [1]. Bu jarayon bir tomondan iqtisodiy rivojlanish va innovatsiyalarni

rag'batlantirsa, boshqa tomondan atrof-muhit va inson salomatligiga jiddiy bosim o'tkazmoqda. Shaharlar global issiqxona gazlari emissiyasining 70 foizini ishlab chiqaradi va dunyo energiyasining 60 foizini iste'mol qiladi [2]. Shu bilan birga, havo ifloslanishi, chiqindi boshqaruvi muammolari, yashil maydonlarning kamayishi va infrastruktura yukining oshishi kabi muammolar shahar aholisi hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Bu vaziyatda shaharlarni ekologik jihatdan toza va yashash uchun qulay qilish masalasi global ahamiyat kasb etmoqda. Bu nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni ta'minlash uchun ham muhimdir. Barqaror shahar rivojlanishi kontsepsiyasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadlarida, xususan 11-maqsadda "Barqaror shaharlar va jamiyatlar" sifatida o'z aksini topgan [3].

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu tadqiqot bir necha metodologik yondashuvlarni o'z ichiga oladi:

Adabiyotlar tahlili: Mavzuga oid ilmiy maqolalar, kitoblar, hisobotlar va boshqa manbalar o'rganildi. Bu jarayonda Google Scholar, Web of Science va Scopus kabi akademik ma'lumotlar bazalaridan foydalanildi.

Kontent-tahlil: Shaharlarni ekologik jihatdan toza va yashash uchun qulay qilish bo'yicha turli mamlakatlarning siyosati, qonunchilik hujjatlari va dasturlari tahlil qilindi.

Statistik ma'lumotlar tahlili: BMT, Jahon banki, OECD kabi xalqaro tashkilotlarning ma'lumotlar bazalaridan foydalanildi. Shaharlashtirish, atrof-muhit ifloslanishi, energiya iste'moli va boshqa ko'rsatkichlar bo'yicha statistik ma'lumotlar o'rganildi.

Yashil infratuzilma: Ko'plab tadqiqotlar yashil infratuzilturaning shahar ekologiyasini yaxshilashdagi rolini ta'kidlaydi. Masalan, Wolch va boshqalar yashil hududlarning shahar mikroiklimini yaxshilash, havo sifatini oshirish va aholining jismoniy faolligini oshirishdagi ahamiyatini ko'rsatib bergan [4].

Qayta tiklanadigan energiya: Kammen va Sunter shaharlarning qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tishi CO2 emissiyasini kamaytirish va energiya xavfsizligini ta'minlashdagi muhim rolini ta'kidlaydi [5].

Chiqindi boshqaruvi: Zaman va Lehmann shaharlarning barqaror rivojlanishida samarali chiqindi boshqaruvi tizimining ahamiyatini ko'rsatib bergan. Ular chiqindilarni qayta ishlash va qayta foydalanishning iqtisodiy va ekologik afzalliklarini ta'kidlaydilar [6].

Aqlli transport tizimlari: Zawieska va Pieriegud aqlli transport tizimlarining shahar transporti emissiyasini kamaytirish va harakatlanish samaradorligini oshirishdagi rolini o'rgangan [7].

Aqlli shaharlar texnologiyalari: Bibri va Krogstie aqlli shahar texnologiyalarining shahar ekologiyasini yaxshilash va resurslardan samarali foydalanishdagi potentsialini ko'rsatib bergan [8].

Iqlim o'zgarishiga moslashish: Rosenzweig va boshqalar shaharlarning iqlim o'zgarishiga moslashish strategiyalarini tahlil qilgan va bu jarayonda yashil infratuziltura hamda suv resurslarini boshqarishning ahamiyatini ta'kidlagan [9].

Jamiyat ishtiroki: Mees va boshqalar shaharlarni ekologik jihatdan toza va yashash uchun qulay qilishda fuqarolar ishtirokining ahamiyatini o'rgangan. Ular jamoatchilik ishtirokining shahar loyihalarining samaradorligi va barqarorligini oshirishdagi rolini ko'rsatib bergan [10].

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari zamonaviy shaharlarning bir qator jiddiy ekologik muammolarga duch kelayotganini ko'rsatdi. Eng dolzarb muammolar qatoriga havo ifloslanishi, chiqindilar miqdorining ko'payishi, iqlim o'zgarishining ta'siri, suv resurslari tanqisligi va biodiversitet yo'qolishi kiradi. Yashil infratuzilturaning shahar ekologiyasini yaxshilashdagi roli alohida e'tiborga loyiq. Shuningdek, yashil hududlar shahar aholisining jismoniy va ruhiy salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish shaharlarning ekologik holatini yaxshilashda katta potentsialga ega ekanligi aniqlandi. Quyosh, shamol va boshqa qayta tiklanadigan energiya manbalari CO2 emissiyasini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi. Bundan tashqari, qayta tiklanadigan energiya manbalari narxining pasayishi natijasida, ko'plab shaharlarda bu energiya turlari an'anaviy energiya manbalariga nisbatan iqtisodiy jihatdan ham manfaatli bo'lib qolmoqda.

Aqlli transport tizimlari shahar transporti emissiyasini kamaytirish, yo'lovchilarning vaqtini tejash va yo'l harakati xavfsizligini oshirishda samarali ekanligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, aqlli shaharlar texnologiyalari, jumladan aqlli binolar, aqlli suv boshqaruvi tizimlari energiya va resurslardan foydalanishni optimallashtirish va aholining hayot sifatini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Olingan natijalarni tahlil qilish shaharlarni ekologik jihatdan toza va yashash uchun qulay qilishning murakkab va ko'p qirrali vazifa ekanligini ko'rsatadi. Bu jarayonda bir qator muhim omillar va tendentsiyalarni ajratib ko'rsatish mumkin.

Birinchi, shaharlarning ekologik muammolari o'zaro bog'liq va bir-birini kuchaytiruvchi xarakterga ega. Masalan, transport sektorining rivojlanishi havo ifloslanishi va iqlim o'zgarishiga hissa qo'shadi, bu esa o'z navbatida biodiversitetga ta'sir qiladi va suv resurslariga bosimni oshiradi. Bu holat shaharlarni ekologik jihatdan toza qilish uchun tizimli va kompleks yondashuvni talab qiladi.

Yashil infratuzilturaning ahamiyati alohida e'tiborga loyiq. Yashil hududlar nafaqat shaharning ekologik holatini yaxshilaydi, balki ijtimoiy va iqtisodiy manfaatlar ham keltiradi. Yashil maydonlar shahar mikroiklimini yaxshilaydi, havo sifatini oshiradi, shovqinni kamaytiradi va shu bilan birga aholi salomatligini yaxshilaydi, ko'chmas mulk qiymatini oshiradi. Bu natijalar shahar rejalashtirish jarayonida yashil infratuzilturaga ustuvor ahamiyat berish zarurligini ko'rsatadi.

Qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish shaharlar uchun ham ekologik, ham iqtisodiy jihatdan foydali ekanligi aniq ko'rinmoqda. Biroq, bu o'tish jarayoni murakkab bo'lib, katta investitsiyalar va infratuzilmani o'zgartirishni talab qiladi. Shu bilan birga, qayta tiklanadigan energiya narxining pasayishi va texnologiyalarning rivojlanishi bu jarayonni tezlashtirmoqda.

Chiqindi boshqaruvi sohasidagi natijalar "Nolga teng chiqindi" kontsepsiyasining samaradorligini ko'rsatadi. Bu yondashuv nafaqat atrof-muhitni muhofaza qiladi, balki resurslardan samarali foydalanishga ham yordam beradi. Chiqindilarni qayta ishlash va ulardan energiya olish texnologiyalari shahar iqtisodiyotiga qo'shimcha foyda keltirishi mumkin.

Aqlli transport tizimlari va aqlli shahar texnologiyalari shaharlarning ekologik holatini yaxshilashda katta potentsialga ega. Bu texnologiyalar resurslardan foydalanishni optimallashtirish va atrof-muhitga ta'sirni kamaytirishga yordam beradi. Biroq, ularni joriy etish jarayonida ma'lumotlar xavfsizligi va shaxsiy hayot daxlsizligi masalalariga e'tibor qaratish lozim.

Jamoatchilik ishtirokining ahamiyati alohida ta'kidlash lozim. Fuqarolarning faol ishtiroki nafaqat loyihalar samaradorligini oshiradi, balki jamiyatda ekologik ongni rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Bu esa uzoq muddatli barqaror rivojlanish uchun muhimdir.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, shaharlarni ekologik jihatdan toza va yashash uchun qulay qilish jarayoni texnologik innovatsiyalar, siyosiy iroda va jamiyat ishtirokining uyg'unligini talab qiladi. Bu jarayonda har bir shaharning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish muhim. Chunki har bir shahar o'zining geografik, iqlim, iqtisodiy va ijtimoiy-madaniy xususiyatlariga ega. Shu bilan birga, global tendentsiyalar va yaxshi amaliyotlar tajribasini o'rganish va moslashtirish muhim ahamiyatga ega. Masalan, Yevropa shaharlari tajribasi ko'rsatadiki, velosiped infratuzilturasini rivojlantirish va jamoat transportini takomillashtirish orqali shaxsiy avtomobillardan foydalanishni kamaytirish mumkin, bu esa o'z navbatida havo sifatini yaxshilaydi va CO2 emissiyasini kamaytiradi.

XULOSA

Ushbu tadqiqot shaharlarni ekologik jihatdan toza va yashash uchun qulay qilish jarayonining murakkab va ko'p qirrali ekanligini ko'rsatdi. Shaharlashtirish jarayonining jadal sur'atlari va global ekologik muammolar shaharlarni barqaror rivojlantirish masalasini dolzarb qilmoqda. Shaharlarni ekologik jihatdan toza qilish uchun kompleks yondashuv zarur. Bu yashil infratuzilturani rivojlantirish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, samarali chiqindi boshqaruvi tizimini joriy etish, aqlli transport va shahar texnologiyalarini qo'llashni o'z ichiga oladi. Yashil infratuziltura shahar ekologiyasini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. U nafaqat atrof-muhit holatini yaxshilaydi, balki aholining salomatligini mustahkamlaydi va shaharning iqtisodiy jozibadorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. United Nations. (2018). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. New York: United Nations.
2. C40 Cities. (2021). Why Cities? Ending Climate Change Begins in the City.
3. United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.
4. Wolch, J. R., Byrne, J., & Newell, J. P. (2014). Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge of making cities 'just green enough'. *Landscape and Urban Planning*, 125, 234-244.
5. Kammen, D. M., & Sunter, D. A. (2016). City-integrated renewable energy for urban sustainability. *Science*, 352(6288), 922-928.
6. Zaman, A. U., & Lehmann, S. (2013). The zero waste index: a performance measurement tool for waste management systems in a 'zero waste city'. *Journal of Cleaner Production*, 50, 123-132.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

7. Zawieska, J., & Pieriegud, J. (2018). Smart city as a tool for sustainable mobility and transport decarbonisation. *Transport Policy*, 63, 39-50.
8. Bibri, S. E., & Krogstie, J. (2017). Smart sustainable cities of the future: An extensive interdisciplinary literature review. *Sustainable Cities and Society*, 31, 183-212.
9. Rosenzweig, C., Solecki, W., Romero-Lankao, P., Mehrotra, S., Dhakal, S., & Ibrahim, S. A. (2018). *Climate Change and Cities: Second Assessment Report of the Urban Climate Change Research Network*. Cambridge University Press.
10. Mees, H. L., Driessen, P. P., & Runhaar, H. A. (2012). Exploring the scope of public and private responsibilities for climate adaptation. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 14(3), 305-330.